

O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO SOCIAL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10145603

¹Pablo Robério Oliveira da Natividade, Alexsandro Mello da Silva, Pedro Henrique Carlesso, Bruno Rodrigo Brilhante Oliveira, Rogério da Rosa Brasil, Felipe Schmaedecke, Andreia Guterres de Almeida Franciosi, Flávio Rômulo Da Silva Bittencourt, Milton Fabrício Gomes de Oliveira, Gustavo Pinheiro Fernandes, Rogério Pinto Ribeiro Filho, Patrick Nascimento da Silva

RESUMO

O foco principal deste artigo é o estudo da educação como um direito fundamental, considerando a ênfase dada ao direito à educação na Constituição da República de 1988. Através desta abordagem, busca-se uma análise crítica da efetividade da educação como um direito social, sobretudo, em relação ao acesso ao ensino e a elaboração de propostas de intervenções futuras que visem melhorar a educação no país. A escolha deste tema se justifica pelo fato de ser um assunto de grande discussão entre os mais variados atores da sociedade, além de ser de

grande importância para o meio acadêmico. O artigo examina alguns aspectos relevantes da educação no Brasil. Outrossim, esse artigo trata-se, assim, de uma pesquisa de natureza qualitativa cuja coleta de dados foi bibliográfica. Através de uma base teórica, este trabalho demonstra que a educação como direito social, com efeito, é de suma importância com vistas a buscar uma melhor qualidade para a educação.

Palavras-chave: Educação. Direitos Sociais. Qualidade.

ABSTRACT

The main focus of this article is the study of education as a fundamental right, considering the emphasis given to the right to education in the 1988 Constitution. Through this approach, we seek a critical analysis of the effectiveness of education as a social right, especially, regarding access to education and the elaboration of proposals for future interventions aimed at improving education in the country. The choice of this theme is justified by the fact that it is a subject of great discussion among the most varied actors in society, in addition to being of great importance for the academic environment. The article examines some relevant aspects of education in Brazil. Furthermore, this article is thus a qualitative research whose data collection was bibliographical. Through a theoretical basis, this work demonstrates that education as a social right, in fact, is of paramount importance in order to seek a better quality for education.

Keywords: Education. Social rights. Quality.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo desta pesquisa é examinar o papel fundamental da educação como um direito social para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem em relação ao acesso à educação de qualidade. Para alcançar esse objetivo, será realizada uma revisão

bibliográfica, incluindo a coleta, análise e interpretação de informações relevantes disponíveis em livros, artigos, dissertações e teses.

A educação como um direito social é essencial para todas as pessoas, pois os direitos sociais são fundamentais para a inclusão dos indivíduos na sociedade e para permitir o pleno desenvolvimento em termos educacionais. No entanto, existem desafios significativos para garantir que esse direito seja respeitado e que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade.

Entre os desafios estão a falta de recursos financeiros, a desigualdade social e regional, a falta de políticas públicas efetivas e a falta de oportunidades educacionais adequadas para grupos marginalizados. No entanto, existem oportunidades importantes para superar esses desafios, como o aumento do investimento em educação, a implementação de políticas públicas inclusivas e a promoção de programas de educação para grupos desfavorecidos.

Em conclusão, a educação como um direito social é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social. Enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades para garantir o acesso à educação de qualidade requer esforços conjuntos e políticas públicas efetivas para garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário à educação e possam alcançar seu pleno potencial.

Dessa forma, a revisão bibliográfica será o principal método utilizado para coletar informações e construir uma argumentação teórica primordial para esta pesquisa. Serão analisados livros, artigos, dissertações e teses que abordam a temática do direito à educação como base para o desenvolvimento pleno das pessoas, a fim de proporcionar uma visão completa e fundamentada sobre o assunto.

2 DESENVOLVIMENTO

A educação é um direito social fundamental que deve ser garantido a todos os cidadãos, independentemente de sua classe social, gênero, etnia ou religião. No entanto, muitos países enfrentam desafios significativos para garantir o acesso à educação de qualidade para todos. Entre esses desafios, destacam-se a falta de recursos financeiros, a desigualdade de acesso entre diferentes regiões geográficas e a exclusão social de grupos vulneráveis, como pessoas com deficiência ou refugiados.

Para superar esses desafios, é necessário investir em políticas públicas que visem a garantir o acesso à educação para todos, bem como a promoção da igualdade de oportunidades na educação. Isso inclui o fornecimento de recursos financeiros adequados para a construção e manutenção de escolas, a capacitação de professores e o desenvolvimento de programas de educação inclusiva. Além disso, é necessário promover a educação como uma ferramenta para a promoção do desenvolvimento social e econômico, bem como para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Outra oportunidade importante para garantir o acesso à educação de qualidade é o uso da tecnologia. A tecnologia tem se mostrado uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da educação em todo o mundo, permitindo que os alunos tenham acesso a materiais educacionais de qualidade, independentemente de sua localização geográfica. Além disso, a tecnologia pode ser utilizada para o desenvolvimento de programas de educação personalizados, adaptados às necessidades individuais de cada aluno. No entanto, é importante que a tecnologia seja utilizada de forma consciente e responsável, garantindo que todos os alunos tenham acesso aos recursos e que nenhum grupo seja excluído do processo educacional devido à falta de acesso à tecnologia.

2.1 Desafios e oportunidades para garantir o acesso à educação de qualidade

Atualmente, todos os documentos que enumeram direitos reconhecem o direito à educação, que tem se tornado cada vez mais importante em diferentes sociedades, desde o ensino básico até o ensino superior. No entanto, quando as doutrinas jusnaturalistas foram criadas, o direito à educação não foi mencionado porque ainda não era uma exigência fundamental das sociedades da época. Naquela época, as demandas que se apresentavam aos poderosos da Terra eram principalmente relacionadas à liberdade em relação às Igrejas e aos Estados, e não havia ainda outras demandas, como a educação, que só surgiriam em sociedades mais avançadas economicamente e socialmente. (BOBBIO, 1992, p.75).

A educação é um dos pilares fundamentais da formação de cidadãos conscientes e críticos. Quando o Estado garante que todas as crianças tenham acesso à educação, ele está, sem dúvida alguma, buscando formar cidadãos capazes de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A educação de qualidade é um direito social e deve ser acessível a todos, independentemente de sua origem social ou econômica. Além disso, é importante que a educação seja pensada como um processo que vai além da simples aquisição de conhecimentos, mas que estimule o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, valores éticos e cívicos, contribuindo para a formação integral dos indivíduos como cidadãos em formação. (COMPARATO, 1997)

A ampliação do direito à educação de qualidade apresenta desafios e oportunidades para garantir que a educação seja vista como um direito social genuíno, fundamental para a cidadania. A educação durante a infância tem como objetivo moldar a perspectiva do indivíduo para a vida adulta, por isso, é importante considerar a educação não apenas como um direito da criança de frequentar a escola, mas também como um direito do cidadão adulto que foi educado. Em resumo, a educação como um direito social é crucial para o desenvolvimento de indivíduos bem

formados e para o progresso de uma sociedade como um todo.
(MARSHALL, 1997, p. 73)

Outro ponto a destacar é que a educação é um direito social fundamental e um elemento-chave para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade como um todo.

No entanto, o acesso a uma educação de qualidade continua sendo um desafio significativo para muitas pessoas ao redor do mundo. Apesar disso, é senso comum associar a educação à modernidade e à formação do cidadão. (SOUZA, 2009, p.111)

Outrossim, muitos argumentam que a educação é fundamental para construir um futuro melhor, e que sem ela nunca seremos verdadeiramente modernos. Além disso, os países que alcançaram um alto nível de desenvolvimento são aqueles que investiram em educação. De fato, a educação é vista como uma solução para muitos dos problemas sociais que enfrentamos hoje, como a exclusão social, a marginalidade e a violência. (SANTOS, 2015)

Para além disso, é essencial que a educação seja vista como uma prioridade global, com investimentos significativos e políticas públicas que garantam o acesso igualitário a uma educação de qualidade. Somente assim poderemos construir um futuro melhor para todos e alcançar uma sociedade verdadeiramente moderna e igualitária. (SANTOS,2015)

A educação em direitos humanos é um eixo fundamental para consolidar a escola como um espaço protetivo na educação básica. Para tanto, é essencial que esta educação articule o respeito às diferenças de gênero, etnia, idade, orientação sexual, religiosa e política, conectando as dimensões cognitiva (como o processo de construção e apreensão do conhecimento), subjetiva (os sentimentos em relação a si mesmo e aos outros) e prática (as atitudes e comportamentos individuais e coletivos, bem como as ações institucionais). Nesse sentido, a educação

intercultural e o diálogo inter-religioso são importantes componentes da educação em direitos humanos, assim como a leitura crítica da variedade de preconceitos, estigmas e formas de discriminação presentes na sociedade. (FÁVERO, 2001).

Além disso, é crucial que as escolas priorizem a educação em direitos humanos como uma forma de criar um ambiente escolar inclusivo e protetivo para todos os estudantes. Ao promover a educação em direitos humanos, a escola pode ajudar a combater a discriminação e a desigualdade, bem como preparar os alunos para se tornarem cidadãos conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. (CANDAUI, et al.,1995)

Outrossim, a formação educacional de um indivíduo não pode ser simplesmente considerada como uma contribuição, mas sim o resultado do desenvolvimento natural do indivíduo, juntamente com o auxílio da família. Desde o nascimento até o fim da adolescência, a educação é um processo contínuo que abrange tanto o desenvolvimento intelectual quanto a formação moral, sendo que as escolas desempenham um papel fundamental na formação do indivíduo e no seu sucesso ou fracasso na vida social. As escolas devem estar cientes das possibilidades de cada aluno e adaptar-se de acordo, sendo um dos dois fatores essenciais necessários para o desenvolvimento completo do indivíduo. (MALISKA, 2001, p.233)

Para além disso, a educação escolar é um direito social que deve ser garantido a todos os cidadãos, e sua importância é inegável na formação dos indivíduos e no desenvolvimento da sociedade como um todo. No entanto, existem desafios a serem superados, especialmente no que se refere à incorporação das novas linguagens e tecnologias no processo educativo. É fundamental que as escolas compreendam e dominem as possibilidades de expressão e as eventuais manipulações dessas novas formas de comunicação. Além disso, é essencial que se eduque para o uso democrático e participativo das tecnologias, a fim de que elas possam ser

utilizadas de forma mais progressista e benéfica para a evolução dos indivíduos e da sociedade como um todo. (MORAN, 2006, p. 36)

Ainda dentro desse contexto, a educação é um direito social fundamental que deve ser garantido a todos os cidadãos, e a escola tem um papel crucial na promoção de novas descobertas, no consumo de conhecimentos e na criação de tecnologias. É necessário transformar a escola em um espaço de criatividade e cidadania, tanto para os professores quanto para os alunos. Para isso, não basta apenas alocar recursos materiais e pessoais qualificados, é preciso também reinventar a pedagogia. É importante utilizar os recursos tecnológicos de forma didático-pedagógica, refletindo sobre o papel do professor na elaboração de projetos educacionais e planos de aulas que integrem as tecnologias da informação e comunicação, buscando uma integração com a comunidade intra e extra escolar. Assim, é possível promover uma educação mais inclusiva e participativa, que contribua para o desenvolvimento integral dos indivíduos e da sociedade como um todo. (BELLONI, 2010, p. 123).

Em um mundo onde a mídia e a indústria do entretenimento têm uma presença cada vez mais marcante na vida de crianças e adolescentes em fase de formação, a escola enfrenta desafios significativos. Para se manter relevante e atualizada, é necessário investir em iniciativas de atualização constante, disponibilizando condições tecnológicas adequadas para viabilizar ações pedagógicas que contemplem o momento histórico vivido pelos alunos. É preciso desenvolver métodos de aprendizado inovadores que sejam capazes de competir com a atenção da mídia e do entretenimento, para que a escola possa cumprir seu papel na formação integral dos indivíduos e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. (XAVIER, 2011).

Ao reconhecer o direito à educação como um direito social, é importante superar a separação histórica entre ciência/tecnologia e teoria/prática. A pesquisa, quando utilizada como princípio educativo e científico, e as

ações de extensão, como diálogo permanente com a sociedade, são oportunidades para romper com o formato fragmentado de lidar com o conhecimento, que tem sido consagrado por séculos. (PACHECO, 2011, p.27)

Nesse sentido, a superação da separação entre ciência/tecnologia e teoria/prática permite que a educação seja mais abrangente e aplicável à vida real. A pesquisa e a extensão são formas de integrar o conhecimento acadêmico com as necessidades da sociedade. Dessa forma, o conhecimento é compartilhado com a comunidade e, ao mesmo tempo, a comunidade contribui para a produção de conhecimento. (LIBÂNIO, 1994. p. 77)

Outrossim, ao adotar essas práticas, as instituições de ensino revelam sua decisão de romper com um formato consagrado de lidar com o conhecimento de forma fragmentada. Essa mudança é essencial para que a educação se torne mais inclusiva, relevante e eficaz para enfrentar os desafios contemporâneos. (SAVIANI, 2007)

O direito à educação como direito social requer que se enfrente o desafio de permitir que o ser humano dialogue com o mundo. Segundo Freire, quando privamos o indivíduo de sua liberdade, também suprimimos sua consciência. Assim, ele perde a capacidade de lutar contra a opressão e acaba se adaptando à realidade que a sociedade lhe impõe.

O pensamento freireano é um alerta contra o estímulo constante ao conformismo social e um chamado aos profissionais da educação para que não caiam nessa armadilha. É fundamental desenvolver o pensamento crítico do indivíduo para que ele não se deixe levar pelo pensamento dominante das elites. Para fugir desse cenário, é necessário que o ser humano adquira a capacidade de reflexão sobre os temas de sua realidade, a fim de se posicionar, dialogar, agir e se tornar um indivíduo ativo perante os fatos. (SAVIANI, 2007)

Assim, a educação deve ser uma ferramenta para libertar o ser humano de sua prisão mental e social. Ela deve fornecer as habilidades necessárias para que o indivíduo possa questionar as estruturas opressivas e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Dessa forma, o direito à educação como direito social se torna um meio para a emancipação do ser humano, permitindo que ele exerça plenamente sua capacidade de diálogo e transformação do mundo à sua volta. (FREIRE, 2007, p. 46).

O direito à educação é um direito social que apresenta desafios e oportunidades. Paulo Freire propõe uma educação transformadora, humanizada e democrática, que tem como objetivo formar cidadãos autônomos, participativos e críticos, capazes de promover mudanças e lutar pelos seus direitos, além de saber ouvir e respeitar a opinião alheia. Para Freire, educar é um ato político que pode intervir no mundo e a educação não é neutra, ela deve permitir ao educando analisar, criticar, construir e sonhar. O futuro é visto como uma possibilidade de esperança. Para alcançar esse futuro, é necessário romper com o sistema opressor em busca de novas oportunidades e justiça social. (FREIRE, 2007)

A educação é um direito social fundamental que apresenta desafios e oportunidades para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e justa. É importante que os indivíduos tenham consciência do impacto que suas atitudes podem ter na sociedade, seja de forma imediata ou a longo prazo, podendo gerar desigualdades, preconceitos, violência e outras adversidades. Para evitar esses problemas, é fundamental que haja oportunidades de formação para que possam desenvolver a consciência sobre si mesmos e sobre o mundo ao seu redor. (GADOTTI, 2007)

Nesse sentido, Paulo Freire destacou a importância de uma educação humanizada, que inclua valores como amor e respeito em sua prática pedagógica. Isso pode ajudar crianças, jovens e adolescentes a

desenvolverem a consciência social, adotando atitudes solidárias e de amor ao próximo. É necessário, portanto, investir em uma educação de qualidade que permita o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, a fim de promover uma sociedade mais justa e equitativa. (FREIRE,2007)

Nesse sentido, ao considerarmos a educação como um direito social, torna-se imprescindível enfrentar os desafios que se apresentam para garantir uma educação de qualidade, que proporcione oportunidades iguais a todos os indivíduos. Somente assim será possível alcançar uma sociedade mais justa e democrática, onde o acesso à educação seja um direito plenamente exercido e que contribua para o desenvolvimento integral das pessoas e da comunidade como um todo. (XAVIER,2011)

A educação é um direito fundamental e constitui uma das principais ferramentas para a transformação social. Nesse sentido, os desafios em promover uma educação inclusiva e de qualidade são enormes, mas as oportunidades que se apresentam para assegurar esse direito são igualmente significativas. Investir em uma educação que valorize a diversidade, a criatividade e o diálogo crítico é essencial para formar cidadãos capazes de lidar com as complexidades do mundo contemporâneo e de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. (SEVERINO, 2006)

A sociedade moderna enfrenta enormes desafios em relação à educação, que se tornou fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. O acesso universal à educação de qualidade é um direito humano fundamental e representa uma oportunidade única para a formação de indivíduos críticos, reflexivos e capazes de atuar de forma consciente e responsável na sociedade. Contudo, é preciso superar obstáculos como a falta de investimento em educação, a desigualdade no acesso aos recursos educacionais e a formação de professores capacitados para lidar com as demandas da educação na era digital. Enfrentar esses desafios e aproveitar as oportunidades que a educação

oferece é essencial para o desenvolvimento humano e para a construção de um futuro mais promissor para todos. (MORAN,2006)

Para além disso, a educação é uma poderosa ferramenta para promover mudanças significativas na vida das pessoas e para reduzir as desigualdades existentes na sociedade. No entanto, para atingirmos um sistema educacional de qualidade, precisamos enfrentar diversos desafios que se apresentam diariamente. Um desses desafios é a escassez de recursos financeiros destinados à educação, o que compromete a qualidade do ensino e a formação dos estudantes. Outro desafio é a formação adequada dos professores, que precisam estar atualizados e preparados para lidar com as diferentes realidades e necessidades dos alunos. (MORAN,2006)

Além disso, a inclusão de estudantes com necessidades especiais também é um desafio importante a ser enfrentado. É fundamental que o sistema educacional seja acessível a todos os alunos, independentemente de suas limitações e deficiências. Dentro desse contexto, a adaptação às novas tecnologias é outro desafio a ser considerado. Vivemos em uma era de constantes mudanças tecnológicas, e é importante que o sistema educacional acompanhe esse ritmo para garantir que os estudantes estejam preparados para o mundo digital em que vivemos. (SEVERINO,2006)

3 CONCLUSÃO

Em conclusão, o direito à educação é um direito social fundamental que deve ser garantido a todos, independentemente de sua origem social ou econômica. Embora existam desafios para garantir o acesso à educação de qualidade, as oportunidades de transformação e mudança que a educação oferece são inúmeras.

Para garantir o acesso à educação de qualidade, é necessário que sejam desenvolvidas políticas públicas que promovam a inclusão educacional, desde o ensino básico até o ensino superior. Além disso, é fundamental

que os recursos destinados à educação sejam investidos de forma adequada, visando a valorização dos professores e a melhoria da infraestrutura das escolas.

A educação deve ser vista como um processo contínuo e transformador, capaz de proporcionar aos estudantes as ferramentas necessárias para que possam pensar criticamente, agir de forma autônoma e participativa na sociedade e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país.

Portanto, é necessário que a sociedade, em conjunto com o poder público, se comprometa a lutar pela garantia do direito à educação, buscando superar os desafios e aproveitar as oportunidades para promover uma educação de qualidade para todos os cidadãos. Somente assim será possível construir uma sociedade mais justa, igualitária e democrática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELLONI, M. L. Crianças e mídias no Brasil: cenários de mudanças. Campinas, SP: Papirus, 2010.

BRASIL. Constituição Federal de 1988. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.html Acesso em 29 de Jun 2023.

BOBBIO, N. A Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

CANDAU, Vera Maria et al. Oficinas pedagógicas de direitos humanos. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.

COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos direitos humanos. , 1997.

Disponível em:

<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/comparato/comparato_fundamentos_dos_dh.pdf>. Acesso em: 17 mai. 2023.

FÁVERO, O. (org). A Educação nas constituintes brasileiras. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2001.

FREIRE, P. Educação e mudança. 30ª ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2007.

GADOTTI, M. A escola e o professor: Paulo Freire e a paixão de ensinar. São Paulo: Publisher Brasil, 2007. Disponível em: <http://acervo.paulofreire.org:8080/xmlui/handle/7891/2773>. Acesso em: 19 Jun. 2023.

LIBÂNEO, José Carlos. O processo de ensino na escola. São Paulo: Cortez, 1994. p. 77-118.

MALISKA, M.A. O Direito à Educação e a Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2001.

MARSHALL, T. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas. In: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 15. ed. Campinas: Papirus, 2006.

PACHECO, Eliezer; MORIGI, Valter. Ensino Técnico, Formação Profissional e Cidadania: A revolução da educação profissional e tecnológica no Brasil. Porto Alegre: Tekne, 2012.

SANTOS, Émina. Educação em direitos humanos e formação de professores: a presença da temática no curso de pedagogia da UFPA. Belém: UFPA, 2015. Relatório de pesquisa. Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de Educação v. 12 n. 34 jan./abr. 2007.

SEVERINO, Antônio Joaquim. A busca do sentido da formação humana: tarefa da Filosofia da Educação. Educação e Pesquisa, v. 32, n. 3, p. 619-634, set./dez. 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1517-97022006000300013>. Acesso em: 02 Mai. 2023.

SOUZA, João Valdir Alves de. Introdução à Sociologia da Educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

XAVIER, A. C. Letramento digital: impactos das tecnologias na aprendizagem da Geração Y. Calidoscópico, v. 9, n. 1, p. 3-14, jan./abr., 2011.

¹Discente do curso de Ciências Sociais.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!